

MUAMMOLI O'QITISH TEXNOLOGIYALARI VA TANQIDIY FIKRLASH: INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA TAJRIBALAR

Xaitov Bekzod Shuxratovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti,

bkhaitov8855@gmail.com +998939758855

<https://orcid.org/0000-0003-1746-9641>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227046>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muammoli o'qitish texnologiyalarining tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etiladi. Maqolada innovatsion pedagogik yondoshuvlar, o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni qanday qo'llash mumkinligi, shuningdek, o'qituvchining roli va samarali ta'lim tajribalari haqida so'z yuritiladi. O'quvchilarning mustaqil fikrlashini, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muammoli o'qitish texnologiyalarining samarali qo'llanilishi yuzasidan amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Muammoli o'qitish, tanqidiy fikrlash, innovatsion pedagogik yondoshuvlar, ta'lim texnologiyalari, zamonaviy o'qitish metodlari, faol o'qish, ta'lim tajribalari, pedagogika.

Аннотация: В статье анализируется важность технологий проблемного обучения в развитии критического мышления. В статье рассматриваются инновационные педагогические подходы, то, как современные технологии могут быть использованы для повышения способностей учащихся решать проблемы, а также роль учителя и эффективные образовательные практики. Даны практические рекомендации по эффективному использованию технологий проблемного обучения для развития у учащихся навыков самостоятельного мышления, анализа и принятия решений.

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, критическое мышление, инновационные педагогические подходы, образовательные технологии, современные методы обучения, активное обучение, образовательный опыт, педагогика.

Abstract: This article analyzes the importance of problem-based learning technologies in developing critical thinking. The article discusses innovative pedagogical approaches, how modern technologies can be used to improve students' problem-solving skills, as well as the role of the teacher and effective educational experiences. Practical recommendations are given on the effective use of problem-based learning technologies to develop students' independent thinking, analytical and decision-making skills.

Keywords: Problem-based learning, critical thinking, innovative pedagogical approaches, educational technologies, modern teaching methods, active learning, educational experiences, pedagogy.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida ta'limning maqsadi faqatgina bilimlarni o'rganish emas, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishdir. Bunday yondoshuvlar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki murakkab muammolarni tahlil qilish va amaliyotga tadbiiq qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Muammoli o'qitish texnologiyalari (Problem-Based Learning - PBL) zamonaviy pedagogik yondoshuv sifatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib, o'quvchilarning o'zingiz fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini oshiradi. Ushbu maqolada muammoli o'qitish texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi va ularning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni o'rganiladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi juda qadim zamonlardan buyon shakllanib kelmoqda. Jumladan, qadimgi Gretsiyada muammoli savol-javoblar, qadimgi Hindiston va Xitoyda muammoli bahs-munozaralardan keng foydalanilgan.

Muammoli ta'limni amerikalik psixolog, faylasuf va pedagog Dj. Dyui 1894 yilda Chikagoda tashkil etgan tajriba maktabida qo'llagan. XX asrning 60-yillarida bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borilgan. 70-80-yillarga kelib, amaliyotga keng joriy etildi. Muammoli ta'limning asosiy g'oyasi bilimlarni talabalarga tayyor holda berish emas, ular tomonidan dars mavzusiga tegishli muammolar bo'yicha o'quv-tadqiqotlarini bajarish asosida o'zlashtirilishini ta'minlashdan iborat.

Jon Dyui muammoli ta'limni faol jarayon sifatida ko'rgan. Uning asosiy g'oyasi – talabalar tajriba orqali, mustaqil va faol muammo yechish orqali o'rganishi kerak. Bu usul an'anaviy ta'lim modelidan tubdan farq qiladi.

• Dyui ta'limni nazariy bilimlarni yodlash emas, balki hayotiy muammolarni hal qilish jarayoni deb hisoblagan.

• Uningcha, talaba faol ishtirokchi bo'lishi kerak, passiv tinglovchi emas.

• Talabalar tayyor javobni emas, balki muammoni hal qilish yo'llarini o'zi qidirishi kerak.

• Tahlil qilish, tajriba o'tkazish, xulosa chiqarish – ta'lim jarayonining asosiy qismi deb hisoblangan.

Dyui muammoli ta'lim (problem-based learning) g'oyasini ilgari surgan. Bu metodikada o'quvchilarga tayyor faktlar va bilimlar emas, balki muammo **holati beriladi va ular uni hal qilish jarayonida bilimlarni o'rganadilar.**

Muammoli o'qitish va muammoli ta'lim texnologiyalarining farqi

Zamonaviy ta'limda talabalarning tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muammoli yondashuv muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda ko'p hollarda "muammoli o'qitish" va "muammoli ta'lim texnologiyasi" tushunchalari bir-biriga yaqin ma'noda ishlatiladi. Aslida esa, bu ikki tushuncha o'z mazmuni va amaliy qo'llanilish darajasi jihatidan farqlanadi.

Muammoli o'qitish – bu dars jarayonida muayyan muammoli vaziyatni yaratish va talabalarning o'sha muammoni hal qilish orqali bilimga erishishiga asoslangan metodik yondashuvdir. Bu usul orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish kabi ko'nikmalar shakllanadi. Odatda, bu metod bir dars yoki mavzu doirasida qo'llanadi va o'quvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi esa kengroq ko'lamdagi yondashuv bo'lib, u butun ta'lim jarayonini – ya'ni maqsad qo'yishdan tortib baholashgacha bo'lgan barcha bosqichlarni muammoli asosda tashkil etishga yo'naltirilgan. Bu texnologiya faqat bitta dars emas, balki o'quv dasturi, modul yoki hatto ta'lim loyihalarini ham qamrab oladi. Unda muammoli vaziyatlar yaratish, o'quvchilarning izlanishga undovchi topshiriqlar bilan ishlashi, fikr yuritish, qaror qabul qilish va baholash bosqichlari tizimli ravishda uyg'unlashtiriladi.

Yana bir muhim jihati shundaki, muammoli o'qitish metod darajasida bo'lsa, muammoli ta'lim texnologiyasi butun o'quv jarayonining tashkiliy-pedagogik modelidir. Muammoli o'qitish biror bir pedagog tomonidan o'z darsida qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodik usul bo'lsa, muammoli ta'lim texnologiyasi esa o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimidir.

Xulosa qilib aytganda, muammoli o'qitish va muammoli ta'lim texnologiyasi o'zaro bog'liq bo'lsa-da, biri usul, ikkinchisi esa butun ta'lim jarayonini tashkil etishga doir tizimli yondashuv

ekanligi bilan farqlanadi. Har ikkisi ham o'quvchini faol subyektga aylantirish, uning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Muammoli o'qitish texnologiyasi, o'quvchilarga aniq bir muammoni yechish orqali o'rganishni ta'minlaydi. Ushbu yondoshuvda, talaba o'z-o'zidan yechimlar izlashga majbur bo'ladi va o'qituvchi bu jarayonda faqat yo'l-yo'riq ko'rsatadigan rolni o'ynaydi. Muammoli o'qitishning asosiy tamoyillaridan biri bu – o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifoda etishga imkon yaratish, ularni hamkorlikda ishlashga undash va real hayotdagi masalalar orqali bilim olishdir. Bu metod orqali talaba o'rganayotgan mavzuni chuqurroq tushunishga harakat qiladi, bu esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Tanqidiy fikrlash — bu faqatgina faktlarni yodlash yoki qabul qilish emas, balki bu ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash, turli nuqtai nazarlarga qarshi turish va o'z fikrini asoslash qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlash, ayniqsa, muammoli o'qitish texnologiyalarida markaziy o'rin tutadi. Muammoli o'qitishda talabalar turli nuqtai nazarlar va yechimlarni ko'rib chiqishadi, tahlil qilishadi va qarorlar qabul qilishadi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini oshiradi.

Innovatsion yondoshuvlar va tajribalar Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi bilan muammoli o'qitish texnologiyalariga yangi yondoshuvlar qo'shilmogda. Quyida ba'zi innovatsion yondoshuvlar keltirilgan:

1. Interaktiv ta'lim platformalari. Onlayn ta'lim platformalari va interaktiv vositalar o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirish va mustahkamlash uchun imkon yaratadi. Bu platformalarda talabalar muammolarni hal qilishda bir-birlari bilan hamkorlikda ishlashlari, o'z fikrlarini bildirishlari va boshqalar bilan baham ko'rishlari mumkin. Bu o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi va ularga fikr almashish orqali yangi yechimlarni topishga yordam beradi.

2. Virtual simulyatsiyalar va o'yinlar. Zamonaviy texnologiyalar yordamida murakkab muammolarni o'rganish va hal qilish uchun virtual simulyatsiyalar, o'yinlar va 3D modellashtirish vositalari keng qo'llanilmogda. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday metodlar talabalarga muammolarni sinovdan o'tkazish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

3. Kollaborativ o'qish. Muammoli o'qitish texnologiyalarining asosiy yondoshuvi bu – jamoaviy ishlash. O'quvchilar guruhlar bo'lib ishlash orqali bir-birlarining fikrlarini tinglashadi, tanqidiy fikrlash orqali to'g'ri yechimlarni topishga harakat qilishadi. Bu metod yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini mustahkamlash, boshqalarning nuqtai nazarini tushunish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga erishadilar.

4. Vaziyatli tadqiqotlar (Case Study). Vaziyatli tadqiqotlar, o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilishda yordam beradi. O'quvchilar konkret vaziyatlarni tahlil qilib, yechimlar ishlab chiqadilar. Bu usul orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va analitik yondoshuvni rivojlantirish mumkin.

O'qituvchining rolini kuchaytirish. Muammoli o'qitish texnologiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchining roli nihoyatda muhimdir. O'qituvchi faqat axborot beruvchi emas, balki o'quvchilarni muammolarni tahlil qilishga yo'naltiruvchi, ularni mustaqil fikrlashga undovchi hamkor sifatida faoliyat yuritadi. O'qituvchining vazifasi – o'quvchilarga to'g'ri savollar berish, muammolarni tahlil qilishda yo'l-yo'riq ko'rsatish va jamoaviy fikrlashni rivojlantirishga yordam berishdir.

Xulosa. Muammoli o'qitish texnologiyalari, zamonaviy pedagogik yondoshuvlar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. O'quvchilarga murakkab muammolarni hal qilish, turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish va o'z qarorlarini asoslash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Muammoli o'qitish texnologiyalarining samarali qo'llanilishi, o'quvchilarning nafaqat akademik bilimlarini, balki amaliy va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. PF-60-son. 2022-yil 28-yanvar. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi
2. Ў.Толипов, М.Усмонбоева. Педагогик технология: назария ва амалиёт. Тошкент: Ўзбекистон фанлар академияси "Фан" нашриёти, 2005.
3. "Таъриба ва таълим" (Experience and Education, 1938)
4. Haitov, Bekzod. "Methods of Improving Communicative Competence of the Head of Educational Institution." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Khaitov, Bekzod Shukhratovich. "FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE WORLDVIEW OF SCHOOL DIRECTORS IN UZBEKISTAN. IN SCALE FINNISH SYSTEMS EDUCATION. "Educational Research in Universal Sciences 2.3 (2023): 287-292.
6. Khaitov Bekzod Shukhratovich. "OF INFORMATION CONSUMPTION CULTURE IN STUDENTS." Science and innovation Special Issue 7 (2023): 571-573.
7. Khaitov, Bekzod Shukhratovich. "METHODS FOR IMPROVING THE INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE HEAD OF A GENERAL EDUCATION INSTITUTION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 928-931.
8. Khaitov, B. (2022). METHODS FOR IMPROVING THE INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE HEAD OF A GENERAL EDUCATION INSTITUTION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS. Scienceweb academic papers collection.
9. Khaitov, B.S. O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY.